

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В НАЦИОНАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Мамирова Гулчехра Ахмаджановна
Школа №39 Ферганского района Ферганской области
Преподаватель русского языка и литературы

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные и важные для школьного процессов обучения русскому языку вопросы теории и классификации сложных предложений русского языка. Отмечается, что традиционная классификация, от которой школьная грамматика не отказалась до сих пор, имеет явные признаки эклектичности. Высказывается мнение, что и в научно-теоретическом, и в лингводидактическом отношении заслуживает внимания ступенчатая классификация сложных предложений, в которой на каждой ступени основанием классификации является один признак.

Ключевые слова: русский язык, синтаксис, сложное предложение, классификация сложных предложений, паратаксис, гипо- таксис, бессоюзие.

ВВЕДЕНИЕ

В той или иной степени в школьном учебном процессе актуальны и вызывают трудности практически все вопросы программ по русскому языку, все языковые единицы и категории. Трудности, связанные с интерференцией, осложняются к тому же нерешенность некоторых теоретических проблем в самой русской грамматике: несмотря на свое длительное обсуждение на протяжении иногда нескольких десятилетий, все еще остаются нерешенными и по мере углубления в свое исследование оказываются все более сложными и спорными. К таким проблемам русского языка относится классификация сложных предложений и особенно — вопрос правомерности выделения наряду с ССП и СПП бессоюзных предложений — БСП.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

С учетом этого мы избрали **объектом исследования** сложные предложения, **предметом** — вопросы их классификации, прежде всего — классификации по признакам характера синтаксической связи и наличия/отсутствия формальных средств этой связи⁸⁷.

Исходной теоретико-методологической посылкой для нас в наших рассуждениях и выводах является известное положение о том, что есть два вида синтаксической связи между составляющими сложное предложение предикативными основами — паратаксис (сочинение) и гипотаксис (подчинение), следовательно, есть и два основных типа сложных предложений, выделяемых по этому признаку, — ССП и СПП. То, что называют бессоюзным предложением, или бессоюзным соединением предложений, — синтаксическая единица, выделяемая по другому — формальному — основанию, но характер связи в таких предложениях тоже или паратаксис, или гипотаксис.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В изучении синтаксиса, в том числе синтаксиса сложного предложения, можно говорить об особенностях и трудностях 1) теоретико-методологических и 2) методических. При этом те и другие несколько различны в обычной русской школе и школе национальной.

Само изучение большой темы «Сложное предложение» во всем своем объеме, которое приходится на 9 класс, характеризуется двумя важными особенностями.

В первую очередь следует учитывать, что оно базируется на знаниях по синтаксису, полученных ранее. В течение всего предшествующего периода обучения русскому языку учащихся подготавливали к восприятию этого особенно сложного и объемного материала, к восприятию и усвоению которого они оказываются способны после освоения практически всего курса русского языка, кроме самой этой большой темы. Следовательно, в 9 классе «Сложное

⁸⁷ Буралова Р.А., Халидов А.И. Социолингвистическая и эколингвистическая ситуации языков в образовательной сфере // Современные проблемы науки и образования. — 2015. — № 2; URL: www.science-education.ru/129-22800

предложение» изучается во многом как новый материал, объёмный и сложный для восприятия.

Основные задачи изучения этой темы в 9-ом классе следующие⁸⁸:

1) дать чёткое понятие о строении сложного предложения; учащиеся должны хорошо усвоить, что а) сложное предложение имеет обычно две, но нередко и больше предикативных частей, каждая из частей имеет свою грамматическую основу и построению подобна простому предложению; б) сконструированное таким образом сложное предложение не является суммой сложения нескольких предложений, так как его отдельные части не об- ладают интонационной (и частично смысловой законченностью), а сливаются по смыслу и интонационно в единое целое; в) сложные предложе- ния имеют своё грамматическое значение и свои особенности строения и делятся на соответствующие строению типы⁸⁹;

2) другая важная задача в изучении сложных предложений в школе — создать в ней условия для усвоения системы понятий, связанных с изучением СП; таких понятий, вызывающих иногда трудности не только у учащихся, но даже у учителей, достаточно много и в школьном курсе русского языка, но особенно много понятий и терминов, связанных сосложным предложением;

3) важная практическая задача также – научить учащихся использованию разных видов сложных предложений в речи; это серьёзная задача и для обычной русской школы, но особенно сложной она оказывается в национальной школе, где учитель и учащиеся часто сталкиваются с серьёзными различиями синтаксического строя изучаемого русского языка и родного языка учащихся – узбекского, таджикского и дру- гого;

4) сформировать прочные пунктуационные умения и навыки в записи сложных предложений различных структурно-семантических типов на письме; на первый взгляд задача не особенно сложная в отношении, скажем, БСП, так как набор самих пунктуационных знаков, используемых в БСП, не особенно велик, но нередко

⁸⁸ Халидов А.И. Основания классификации сложных предложений // ж-л «Conversatoria linguistica». 2011/ № 5. – Седльце (Польша), 2013.– С. 37-48.

⁸⁹ Русская грамматика. Том II. – М.: Наука, 2012. – 710 с.

эта задача осложняется особенностями семантики, смысловых связей между частями БСП, допускающими варианты выбора знаков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как и вообще в синтаксисе русского языка, теоретической основой изучения сложных предложений и в общеобразовательной школе является структурно-семантический принцип, требующий от обучающего и обучаемого внимания к количеству частей, к средствам связи между ними и семантическим отношениям между частями. Далеко не всегда нашим учащимся удается, например, имея готовые компоненты сложных предложений — две и более конструктивных частей, соединить их в односложную синтаксическую единицу, используя, при наличии такой возможности, союзное средство или возможности порядка слов и использования особых форм слов в частях СП.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Буралова Р.А., Халидов А.И. Социолингвистическая и эколингвистическая ситуации языков в образовательной сфере // Современные проблемы науки и образования. — 2015. — № 2; URL: www.science-education.ru/129-22800
2. Николайчук А.С. Структуралисты о паратаксисе и гипотаксисе // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — Тамбов: Грамота, 2013. — № 4 (22): в 2-х ч. Ч. II. С. 125-128.
3. Русская грамматика. Том II. — М.: Наука, 2012. — 710 с.
4. Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. М.: Прогресс, 2018. — 658 с.
5. Халидов А.И. Основания классификации сложных предложений // журнал «Conversatoria linguistica». 2011/ № 5. — Седльце (Польша), 2013.— С. 37-48.